

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Γκόγκος Π.¹, Παπαδόπουλος Β.¹, Αντωνάκης Γ.¹, Τσάπανος Β.¹, Βασιλιάκος Π.², Παναγιωτάκης Γ.³, Δεκαβάλλας Γ.¹

¹Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, ²Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Σκοπός: Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα ms-AFP και ms-hCG κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2008, 126 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για τα ms-AFP και τα ms-hCG επίπεδα μεταξύ της 13ης-24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Αποτελέσματα: Από τις 126 γυναίκες της μελέτης, οι 12 (9.52%) παρουσίασαν επιπλοκή της εγκυμοσύνης. Αυξημένα επίπεδα ms-AFP ανευρέθηκαν στις 25 από τις 126 γυναίκες της μελέτης (19.84%). Αυξημένα επίπεδα ms-hCG ανευρέθηκαν στις 10 από τις 126 γυναίκες της μελέτης (7.93%). Αυξημένα επίπεδα ms-AFP και ms-hCG ανευρέθηκαν στις 4 από τις 126 γυναίκες της μελέτης (3.17%).

Συμπέρασμα: Η πολυπαραγοντικός έλεγχος της πλακουντιακής λειτουργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο (Doppler μητριάας αρτηρίας, μορφολογία πλακούντα, έλεγχος ms-AFP και ms-hCG) μπορεί να επιτρέψει την αναγνώριση των γυναικών με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής πλακουντιακής ανεπάρκειας και επιπλοκών της εγκυμοσύνης.